

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ – ЖЕНЬШЕНЬ.

Кобилова Дилноза Зариповна ,

Базарова Жамила Алижоновна

Фелиал Казанского Федерального университета в городе Джизаке

студентка направления Фармация

Преподаватель по биохимии.

Аннотация: в статье описывается лекарственное растение Женьшень, его полезные свойства, так же широко употребляемость в медицине.

Ключевые слова: женьшень, адаптоген, медицина, ареал, панаксозид.

В настоящее время лекарственное растение Женьшень, широко используется в области медицины. В основном применяется как адаптоген и в качестве общетонизирующего средства. В Корее и в Китае корень женьшеня также используют в приготовлении пищи. Традиционная китайская медицина утверждает, что препараты женьшеня продлевают жизнь и молодость. Род имеет разорванный ареал, основная часть которого находится на востоке Азии, а один вид (женьшень пятилистный) произрастает на востоке Северной Америки. Ареал женьшеня вьетнамского охватывает Центральный горный район Вьетнама[1.1]. Травянистое многолетнее растение от 30 до 70 см, живущее до 100 лет и более. Корень женьшеня представляет из себя вертикальное короткое коренвище, от которого отходит ветвистый , сочный, стрелковидной желтовато – белый, мясистый, слегка ветвистый корень бледно - желтого цвета.

В корне содержатся тритерпеновые сапонины, называемые панаксодизидами А, В, С, D, Е, Р. В остальных аралиевых эти гликозиды тетрациклических тритерпенов даммаранового ряда отсутствуют. У панаксозидов А, В, С агликоном является панаксатриол. Панаксодизы,

относятся к классу тритерпеноидов. Паносозид С извлечен из травы и плодов женьшеня. Кроме того, в корнях найдены эфирное масло панацеи, панаксовая кислота, представляющая собой семь жирных кислот: стеариновой, пальмитиновой, линолевой и олеиновой, тростниковый сахар, алкалоиды, жирное масло, фитостерины, слизи, пектиновые вещества, крахмал, смолы, дубильные вещества, витамины группы В, аскорбиновая кислота. По данным китайских исследователей найдено значительное содержание серы, фосфора, микроэлементов Ca, Mg, K, Al, Se, Fe, Sr, Mn, Ba, Ti. Препараты женьшеня характеризуются значительной широтой терапевтического действия. Поскольку они нетоксичны, могут применяться в течение длительного времени. Установлено, что корень женьшеня является одним из сильнейших центральной нервной системы, превосходящим по эффективности смесь фенамина с прозеринном, но, в отличие от последних, он не характеризуется фазностью действия и отрицательными последствиями, не нарушает сна, повышает работоспособность, в том числе, в условиях ночного бодрствования. Настойка женьшеня, принимаемая внутрь, увеличивает секрецию желчи, концентрацию в ней желчных кислот и билирубина, повышает чувствительность глаз человека к свету в процессе темновой адаптации. Женьшень обладает общетонизирующим и общеукрепляющим действием. Стимулирует работу ЦНС, помогает бороться с усталостью. Повышает артериальное давление. Способствует нормализации гормонального фона [1,2]. Женьшень для мужчин применяется при расстройствах половых функций. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что лекарственное растение женьшень, помогает укреплять здоровье человека, лечит эректильную дисфункцию, продлевает жизнь. В данный момент, женьшень успел широко распространиться в Республике Узбекистан, так как число потребителей стало намного больше. В настоящее время потребление энергетических напитков вызывает негативные проблемы

для организма человека, поэтому я хотел бы подчеркнуть использование лекарственных средств женьшеня таким образом.

Литература:

1. Сайт: milapharma.ru. Женьшень обыкновенный. [1.2]
2. Сайт: ru.m.wikipedia.org. Женьшень – Википедия.[1.1]